

Клейнер Г.Б.
Москва, ЦЭМИ РАН

СИСТЕМНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: МОДЕЛЬ А. БОГДАНОВА

В текущем году исполняется ровно 100 лет со дня публикации наиболее полного издания фундаментальной работы А. Богданова «Тектология: Всеобщая организационная наука» (Богданов, 1922). В этой книге А. Богданов выдвинул целый ряд пионерных идей в области системного восприятия и исследования ключевых социальных, технологических, организационных и экономических процессов. Была отмечена, в частности, роль пространства и времени в организации и координации социально-экономических процессов в обществе. Тем не менее фундаментальные идеи, сформулированные этим выдающимся мыслителем, только сейчас выходят на авансцену социально-экономической науки в целом и системного моделирования социально-экономических процессов в частности (Локтионов, 2016; Jackson, 2021; Midgley, 2021).

А. Богданов принадлежит к числу наиболее глубоких мыслителей в истории человечества, таких как Гиппократ, Аристотель, И. Ньютон, К. Маркс, А. Эйнштейн, В. Вернадский, К. Гёдель, Л. фон Бергаланфи, Я. Корнаи и др. Адаптация учения А. Богданова к проблемам функционирования современного общества в органическом единстве с современными парадигмами системного анализа и моделирования экономических процессов представляет собой практически неисчерпаемый источник новых подходов и методов общего социально-экономического анализа. Особую актуальность это направление исследований приобретает в наши дни, поскольку все более очевидной становится необходимость «смены вех» – изменения фундаментальных парадигм, разработанных в прошлом веке и не отвечающих потребностям новой экономики. В определенном смысле «Всеобщая организационная наука» А. Богданова может рассматриваться как предтеча таких современных направлений, как экономика сложности (Antonelli, 2013; DeTombe, 2017; Кирдина-Чэндлер, 2020), поведенческая экономика (Талер, 2017; Ариели, 2013), экономика экосистем (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2018, Adner, 2017), системная парадигма Я. Корнаи (Kornai, 1998; Клейнер, 2011) и служит источником надежд на трансформацию традиционной экономической науки в духе потребностей XXI в.

В данной работе, выполненной в рамках госзадания ЦЭМИ РАН, идея примата структуры и свойств пространства и времени как среды функционирования экономических систем реализуется в виде

телескопической модели взаимодействия внутреннего наполнения и внешнего окружения экономической системы. В такой модели сопрягаются концентрические структуры, образованные внутренней циклической структурой системного наполнения и подобной структурой системного окружения, а также радиальная структура взаимодействия указанных систем. В расчет принимаются при этом межсистемные отношения обмена (трансфера) необходимыми для работы системы базовыми ресурсами пространства и времени, индукционного влияния способностей систем по использованию базовых ресурсов, а также обмена информацией о готовности тех или иных подсистем к согласованному взаимодействию в целях развития системы.

Одной из базовых идей А. Богданова была концепция социально-экономического пространства-времени как непрерывной и сплошной среды, содержащей в себе полную информацию о функционировании системы в прошлом, настоящем и будущем. Это означает, в частности, что в среде содержатся (как в явном, так и в неявном виде) данные о траектории ее развития, включая движение объектов, процессов, событий (проектов), функционирующих в данной среде. При таком подходе пространственно-временной универсум («пространство А. Богданова») сочетает в себе свойства ряда известных в науке концепций пространства: «пространства мест, занимаемых неподвижными и движущимися телами» (Аристотель); абсолютного и неизменного вместилища материальных тел (И. Ньютон); физического пространства взаимодействия материи, энергии и времени (А. Эйнштейн); биологического пространства-времени взаимодействия живой и неживой материи (В. Вернадский). А. Богданов сформулировал принципы ингрессии и семиотической непрерывности, определяющие полноту и связность социально-экономического пространства-времени, что, в свою очередь, позволяет сформировать надежную платформу для научного познания (гносеология) и организационного построения (праксеология) как материального (онтология), так и духовного (идеология) мира. Пространство А. Богданова здесь возникает как всеобъемлющий пространственно-временной континуум, обеспечивающий для экономики многостороннюю связь между пространствами И. Ньютона, Аристотеля, А. Эйнштейна и В. Вернадского. Пространство А. Богданова выступает как своего рода космическое начало, не только содержащее, но и формирующее компоненты экономического бытия.

Применительно к социально-экономическим процессам такое понимание методологии А. Богданова позволяет утверждать, что макроэкономику наиболее целесообразно рассматривать в контексте

«механического» пространства И. Ньютона; мезоэкономику – в контексте «вещного» пространства локализаций Аристотеля; микроэкономику – в контексте «физического» пространства взаимозависимости массы, энергии и времени А. Эйнштейна; наноэкономику – в контексте биологического пространства и времени (биосферы) В. Вернадского. Структура общего социально-экономического пространства-времени соответствует модели А. Богданова, объединяющей концепции Аристотеля, И. Ньютона, А. Эйнштейна и В. Вернадского.

«Несущей конструкцией» проводимого исследования является представление об экономической системе как о комплексе четырех подсистем, реализующих функции объектов (условно ограниченных в пространстве и не ограниченных во времени), процессов (условно ограниченных во времени и не ограниченных в пространстве), проектов (условно ограниченных во времени и в пространстве) и сред (условно не ограниченных ни во времени, ни в пространстве). Каждая из этих подсистем представляет собой конгломерат соответствующих образований одного типа – объектов, процессов, проектов и сред разного формата, объединяемых в подсистемы при сохранении типа в ходе объединения. Условная ограниченность/неограниченность той или иной подсистемы в пространстве/времени трактуется как наличие/отсутствие допуска данной подсистемы к ресурсам пространства (S) и времени (T). Мы исходим при этом из двух принципов: 1) начальные условия допуска определяются типом подсистемы, отражающим ее природу (*принцип инвариантности типа*); 2) для нормального функционирования подсистеме необходим допуск как к ресурсам пространства, так и к ресурсам времени, причем имманентный дефицит одного или двух видов ресурсов восполняется за счет трансфера необходимого ресурса со стороны других подсистем, обладающих им в избытке (*принцип сбалансированности*).

Кроме обмена ресурсами пространства и времени подсистемы обмениваются возможностями (способностями) эффективного использования пространства (I) и времени (A). В итоге в качестве модели структурно-функциональной экономической системы принимается модель AIST-баланса, включающая четыре элемента (объект, процесс, проект, среда) и четыре бинарных отношения (передача ресурса пространства (S), времени (T), активности (A), интенсивности (I)). Структура получила название тетрады (Клейнер, 2011).

Руководствуясь концепцией К. Уилбера (Wilber, 2000) и рассматривая экономическую систему как часть структуры т.н. холархии, мы привлекаем для описания функционирования системы

ее надсистему и строим телескопическую модель холархии в виде расширяющейся гомотетии: система, представленная элементами и отношениями тетрады; надсистема, представленная соответствующими отношениями; информационные связи между однотипными элементами внешней и внутренней тетрады.

Рассмотрим функционирование элементов тетрады с информационной точки зрения. Предназначение и общая цель функционирования экономической системы состоят в реализации процессов производства, распределения, обмена и потребления. Это определяет особенности и задачи ее взаимодействия с внешней средой, т.е. окружением системы, и внутренней средой, т.е. наполнением системы. Основным содержанием информационного обмена между внутренней и внешней системами, принадлежащими к данной холархии, является информация о спросе и предложении на профильные результаты деятельности системы в той области пространства-времени, где функционирует система.

Обращение к модели пространственно-временного континуума А. Богданова как среды функционирования социально-экономических систем позволяет обосновать ответ на один из классических вопросов в сфере системного социально-экономического анализа, а именно, на вопрос о том, какой из четырех факторов обладает наибольшей силой влияния на развитие системы: а) объектный, отражающий информацию о функционировании объектной подсистемы; б) процессный, отражающий информацию о функционировании процессной подсистемы; в) проектный, отражающий информацию о функционировании проектной подсистемы; г) средовой, отражающий информацию о функционировании средовой подсистемы. В стратегическом анализе этот вопрос приобретает форму, связанную с дихотомией «предприятие – рынок». Если решающим признается микроэкономический уровень (предприятие), то ключ к устойчивому развитию экономики лежит на стороне предприятия. Если признается доминирование рынка, то основные усилия должны быть сосредоточены на совершенствовании институтов рынка как экономической среды. Согласно концепции единого ингрессионного пространственно-временного континуума А. Богданова (а также системной парадигме Я. Корнаи), информационная емкость среды практически безгранична и при надлежащей системе регулирования экономики может стать надежным инструментом описания поведения экономических объектов, протекания технико-экономических процессов, а также инициации и реализации инновационных проектов, причем как в прошлом и настоящем, так и в будущем. Средовая подсистема получает порции этой информации из средовой подсистемы непосредственного системного окружения по каналам

радиальных взаимосвязей телескопической модели холархии. Средовая подсистема обладает такой информацией в результате интеграции информации из внутрисистемных источников (от объектной подсистемы – информации о прошлом и будущем системы в пространственных границах данной подсистемы; от процессной подсистемы – информации о движении системы в пространстве в пределах временных границ подсистемы; от проектной подсистемы – информации о потенциальных возможностях изменения системы в рамках пространственно-временных границ подсистемы), а также – через радиальные информационные связи – от непосредственного окружения, точнее, от его средовой подсистемы.

Фактически средовая подсистема является средоточием информации об идентичности системы. Идентичность системы, так же, как и ее миссия, считаются постоянными или слабо (редко) меняющимися характеристиками системы.

Изложенная трактовка функционирования социально-экономической системы позволяет, кроме прочего, по-новому взглянуть на взаимоотношения экономических объектов и окружающей их социально-экономической среды. Становится понятной взаимосвязь между такими характеристиками, как рациональность/иррациональность поведения объекта, рациональность/иррациональность протекания социально-экономического процесса, рациональность/иррациональность инициации инновационного проекта, рациональность/иррациональность влияния окружающей их пространственно-временной социально-экономической среды. В этой связи может быть поставлена задача управления рациональностью, определения объема средств, направляемых непосредственно на увеличение степени рациональности экономических систем разных типов, функционирующих в данной сфере.

Изложенная выше концепция социально-экономического пространства-времени с использованием идей А. Богданова позволяет выдвинуть следующий девиз для описания социально-экономической системы: «целостное в целостном», «подвижное в подвижном», «живое в живом».

Список использованной литературы:

1. Ариели Д. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррационально и как заработать на этом. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 296 с.
2. Богданов Александр Александрович. Тектология: Всеобщая организационная наука Ч. 1 и 2, заново переработ. и доп. и ч. 3. – Берлин и др.: З.И. Гржебин, 1922.

3. Кирдина-Чэндлер С.Г. Экономика сложности и мезоэкономика // Мезоэкономика: элементы новой парадигмы: Монография / под ред. В.И. Маевского, С.Г. Кирдиной-Чэндлер. – М.: ИЭ РАН, 2020. – 392 с.
4. Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и ее приложения // Вестник Российской академии наук. – 2011. – Т. 81. – № 9. – С. 794–808.
5. Локтионов М.В. А.А. Богданов как основоположник общей теории систем // Философия науки и техники. – 2016. – Т. 21. – № 2. – С. 80–96.
6. Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. – М.: Эксмо, 2017. – 368 с.
7. Adner R. Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. *Journal of Management*, 2017, Vol. 43, No 1, pp. 39–58.
8. Antonelli C. Localised technological change. Towards the economics of complexity, Routledge, London, 2008, 432 p. DOI: 10.4324/9780203932001.
9. DeTombe D. Societal problems more complex than presumed: The Compram methodology. *Journal of Systems Science and Systems Engineering*, 2017, Vol. 26, No. 3, pp. 303–320.
10. Jackson M.C. Alexander Bogdanov and modern systems theory, in *Systems Analysis in Economics – 2020: Proceedings of the 6th International Research & Practice Conference-Biennale (09–11 December 2020)*. Moscow, “Science” Publishing House, 2021, pp. 36–39.
11. Jacobides M., Cennamo C., Gawer A. Towards a theory of ecosystems. *Strategic Management Journal*, 2018, Vol., No. 8, pp. 2255–2276. DOI: 10.1002/smj.2904.
12. Kornai J. The system paradigm. William Davidson Institute Working Papers Series 278, William Davidson Institute at the University of Michigan, 1998, 26 p.
13. Midgley G. A systems theory of marginalization and its implications for systemic intervention, in *Systems Analysis in Economics – 2020: Proceedings of the 6th International Research & Practice Conference-Biennale (09–11 December 2020)*. Moscow, “Science” Publishing House, 2021, pp. 54–57.
14. Wilber K. (2000). *A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science, and Spirituality*. Shambhala Publications, Boulder Colorado, 2000, 189 p.